

Л. В. Чурсіна

МІЖКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ

Мова є найважливішим засобом спілкування, пізнання і самовираження особистості. Навчання іноземних мов передбачає не тільки їх опанування, але й належне засвоєння лінгвокраїнознавчих знань, які відтворюють національно-культурний компонент мовно-мовленнєвого матеріалу. Тому міжкультурний чинник формування навичок іншомовної комунікації має усвідомлено враховуватися студентом у побудові власної освітньої траєкторії впродовж вивчення іноземних мов. У такий спосіб, студент долучається до вікової культури, етнічних традицій і звичаїв інших народів; опановує сучасні реалії буття комунікативної спільноти, мову якої він вивчає; пізнає особливості чужоземної ментальності та розширює межі власного світобачення. Належне володіння іноземною мовою та міцні лінгвокраїнознавчі знання стають підґрунтям і мотивуючим важелем комунікативної активності студента не тільки в навчальній аудиторії, але й поза її межами в подальшому. Сформовані лінгвокраїнознавчі компетенції забезпечують адекватне сприйняття культурних особливостей іншомовної спільноти та сприяють ефективній комунікації у багатокультурному середовищі.

У контексті перспектив міжкультурної комунікації доцільно урізноманітнювати і насичувати навчальні матеріали фактами з історії, географії й етнографії країни, мова якої вивчається. Формування міжкультурної комунікативної компетентності ґрунтується на різноманітті дискурсивних практик, поглибленому опрацюванні автентичних текстів та виявленні й порівняльному аналізі культурних розбіжностей. Тому міжкультурність виступає наріжною дидактичною умовою для результативного оволодіння іноземними мовами [1].

Включення міжкультурного компонента в підготовку майбутніх перекладачів відіграє ключову роль у формуванні міжкультурної компетентії, яка необхідна для успішної перекладацької діяльності, що виходить за рамки простого знання мови [2, с. 18]. Саме усвідомлене розуміння чужоземних культурних контекстів, цінностей, мовно-мовленнєвих і етикетних норм запобігає виникненню непорозумінь, усуває комунікативні бар'єри та допомагає забезпечити гармонійну взаємодію у багатокультурному середовищі.

Безумовно, що міжкультурний дискурс спонукає до запиту не тільки про інших, про інші культури, факти історії, географічний ландшафт тощо, але й про етнічну культуру своєї країни задля порівняння. Саме цей «дзеркальний процес» лежить в основі міжкультурної інтеракції [1; 3]. У такий спосіб у кожного, хто вивчає поглиблено ту чи іншу іноземну мову, складається більш досконалий стереотипний образ іншомовної спільноти, який перегукується з оцінним образом власної національної ідентичності.

У дидактичній площині формується новий підхід, що полягає в переході від традиційного розуміння культури як сукупності знань до розуміння міжкультурності (або інтеркультурності) як динамічного процесу взаємодії культур. За таких умов доцільно розглядати міжкультурну компетентність як здатність суб'єкта інтерпретувати, порівнювати й переосмислювати культурні смисли через відповідні рефлексії та критичне ставлення до власних культурних моделей в ситуації контакту «я – інший» [3].

Формування соціокультурної компетенції стає невід'ємним елементом міжкультурної комунікації, оскільки є дотичним до норм ввічливого етикету і його мовленнєвої кодифікації (правила ввічливого звертання, поведінкові норми, стереотипні мовленнєві кліше тощо). Слід зауважити, що в міжкультурній комунікації враховують як вербальні, так і невербальні елементи спілкування, беручи до уваги як їхні експліцитні, так і імпліцитні складові. Тож бажано знайомитися з низкою цих правил і умовностей заздалегідь, щоб не потрапити в незручну ситуацію у ході міжособистісного спілкування з носіями. Культурні невідповідності виявляються

на всіх рівнях міжкультурної комунікації, навіть у таких деталях, як мовленнєві клішовані звороти у повсякденному спілкуванні носіїв, формули привітання, які прийняті й побутують між членами тієї чи іншої етнічної спільноти у різних комунікативних ситуаціях.

Слід також брати до уваги етнокультурні «табу», які часто не мають чіткої письмової фіксації, але проявляються у конкретних комунікативних ситуаціях та впливають на процес міжкультурної взаємодії. Вивчення таких особливостей є важливою частиною фахової підготовки майбутнього перекладача, оскільки дозволяє глибше зрозуміти приховані механізми комунікативної поведінки представників різних культур.

Останнім часом Інтернет-простір заповнили франкомовні дидактичні ресурси, котрі можуть використовуватися студентами самостійно, однак спроможні ввести в оману не занадто допитливих студентів. Ці ресурсні джерела можуть відображати канадський, бельгійський або швейцарський варіанти французької мови. Тож бажано, щоб студенти познайомилися і з таким своєрідним контентом, зважали на специфіку варіативності французької мови в усіх її проявах на фонетичному, граматичному, семантичному рівнях. Взаємопорозуміння в міжкультурній комунікації – «складний інструмент інтерпретації», який залежить від комплексу, як власне мовно-мовленнєвих, так і позамовних чинників [4, с. 291].

Варто підкреслити, що сучасний освітній підхід до іншомовної підготовки дедалі частіше акцентує увагу на необхідності інтеграції культурного компоненту у навчальний процес. Міжкультурний підхід у навчанні іноземних мов відходить від традиційного, оскільки включає вдумливе ознайомлення з навчальним текстом, опанування лексичним і граматичним матеріалом через призму зіставлення, виявлення схожості чи відмінності, обговорення задля досягнення розуміння і взаєморозуміння, через емоційну складову, з елементами рольової гри тощо. І в цьому контексті викладач виступає своєрідним медіатором між культурами та помічником в інтерпретації культурно обумовлених смислів [5].

Узагальнюючи викладене, міжкультурна комунікація в навчанні іноземних мов вимагає глибокого розуміння і знань не лише мовної системи, а й культурних норм, табу, та варіативності лінгвокультурних моделей. Сучасний освітній підхід наголошує на ролі викладача як медіатора між культурами, що формує у студентів критичне мислення та чутливість до культурних особливостей. Врахування етнокультурних табу, розвиток навичок розпізнавання прихованих норм і змістів, а також опанування різних варіантів мови – усе це сприяє ефективній комунікації та взаєморозумінню у багатокультурному світі.

Список бібліографічних посилань

1. Martınez-Santos, R.E. (2023). Pourquoi insırer la composante interculturelle dans la classe de FLE? *YUYAY: Estrategias, Metodologıas & Didácticas Educativas*, [online] 1 (2), pp. 58–71. Available at: <https://doi.org/10.59343/yuyay.v1i2.18> [Accessed 12 Dec. 2025].
2. Бахов, І.С. (2010). Міжкультурний компонент як основа формування міжкультурної компетенції майбутніх перекладачів. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна*, 16, с. 18–25.
3. Collis, L. (2013). De la culture a l'interculturel. [online] In: *Passage des frontiers*. Available at: <https://books.openedition.org/pucl/2048> [Accessed 12 Dec. 2025].
4. Підгородецька, І.Ю. (2019). Роль лінгвокультурної складової в процесі міжкультурної комунікації. *Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки»*, [online] 1 (17), с. 289–294. Available at: <https://doi.org/10.32342/2523-4463-2019-0-16-31> [Accessed 10 Oct. 2025].
5. Masset-Martin, A. (2020). La démarche interculturelle pour travailler les divergences culturelles dans l'enseignement/apprentissage du FLE en contexte universitaire franзais. [online] In: *Revue internationale METHODAL*. Available at: <https://methodal.net/La-demarche-interculturelle-pour-travailler-lesdivergences-culturelles-dan> [Accessed 10 Oct. 2025].

References

1. Martínez-Santos, R.E. (2023). Pourquoi insérer la composante interculturelle dans la classe de FLE? *YUYAY: Estrategias, Metodologías & Didácticas Educativas*, [online] 1 (2), pp. 58–71. Available at: <https://doi.org/10.59343/yuyay.v1i2.18> [Accessed 12 Dec. 2025].
2. Bakhov, I.S. (2010). Mizhkulturnyi komponent yak osnova formuvannia mizhkulturnoi kompetentsii maibutnikh perekladachiv [The intercultural component as a basis for the formation of intercultural competence of future translators]. *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Serii: Filolohichna [Scientific Notes of the National University of Ostroh Academy. Philological Series]*, iss. 16, pp. 18–25.
3. Collis, L. (2013). De la culture a l'interculturel. [online] In: *Passage des frontières*. Available at: <https://books.openedition.org/pucl/2048> [Accessed 12 Dec. 2025].
4. Pidhorodetska, I. Iu. (2019). Rol lnhvokulturnoi skladovoi v protsesi mizhkulturnoi komunikatsii [The role of the linguocultural component in the process of intercultural communication]. *Visnyk universytetu imeni Alfreda Nobelia. Serii «Filolohichni nauky» [Bulletin of Alfred Nobel University. Philological Sciences Series]*, [online] 1 (17), pp. 289–294. Available at: <https://doi.org/10.32342/2523-4463-2019-0-16-31> [Accessed 10 Oct. 2025].
5. Masset-Martin, A. (2020). La démarche interculturelle pour travailler les divergences culturelles dans l'enseignement/apprentissage du FLE en contexte universitaire français. [online] In: *Revue internationale MÉTHODAL*. Available at: <https://methodal.net/La-demarche-interculturelle-pour-travailler-lesdivergences-culturelles-dan> [Accessed 10 Oct. 2025].

Чурсіна Людмила Василівна. Міжкультурний компонент комунікації в освітній траєкторії навчання.

Дослідження присвячено аналізу міжкультурного компонента комунікації в освітній траєкторії навчання як важливого чинника формування комунікативної, соціокультурної та професійної компетентностей здобувачів освіти. Розглянуто міжкультурну комунікацію як інтегративний елемент освітнього процесу, що забезпечує ефективну взаємодію представників різних культур у навчальному середовищі. Особливу увагу приділено ролі мовної освіти у формуванні міжкультурної чутливості, толерантності та здатності до інтерпретації культурно зумовлених смислів. Підкреслено значення міжкультурного підходу для індивідуалізації освітньої траєкторії, розвитку критичного мислення та адаптації до глобалізованого освітнього простору. Обґрунтовано необхідність системного впровадження міжкультурного компонента у зміст навчальних програм, що сприятиме не лише розширенню світогляду студентів, а й забезпечить якість освіти шляхом формування стійких комунікативних компетентностей, здатності до ефективної взаємодії у багатокультурному середовищі та підвищення конкурентоспроможності випускників на сучасному ринку праці.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, міжкультурний дискурс, лінгвокраїнознавчі знання, освітня траєкторія, соціокультурна компетенція, комунікативна компетентність.

Chursina Lyudmila. The Intercultural Component of Communication in the Educational Learning Trajectory.

The study is devoted to the analysis of the intercultural of communication within the educational learning trajectory as an essential factor in the formation of learners' communicative, sociocultural, and professional competences. Intercultural communication is considered as an integrative element of the educational process that ensures effective interaction among representatives of different cultures in the learning environment. Particular attention is paid on the role of language education in the developing intercultural sensitivity, tolerance, and the ability to interpret culturally conditioned meanings.

The importance of the intercultural approach for the individualization of educational trajectories, the development of critical thinking, and adaptation to a globalized educational space is highlighted. The paper substantiates the need for the systematic integration of the intercultural component into educational curricula, as this contributes not only to the expansion of students' worldviews but also to the enhancement of educational

quality through the development of stable communicative competences, effective interaction in multicultural environments, and increased competitiveness of graduates in the contemporary labor market.

Key words: intercultural communication, intercultural discourse, linguistic and cultural knowledge, educational trajectory, sociocultural competence, communicative competence.

Є. О. Шевченко

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ

Вступ. Сучасна соціальна сфера функціонує в умовах підвищеної турбулентності, що особливо гостро відчувається в Україні в умовах воєнного стану. Соціальні працівники стикаються з безпрецедентним рівнем стресу, травматичним досвідом клієнтів та ресурсним виснаженням. Статистичні дані свідчать, що синдром емоційного вигорання (СЕВ) спостерігається у 60–70% фахівців «допомагаючи» професій вже у перші п'ять років роботи. У цьому контексті традиційні методи підготовки, орієнтовані на засвоєння теорії, виявляються недостатніми. Виникає нагальна потреба у формуванні навичок *самозбереження* як базової професійної компетентності. Інтеграція штучного інтелекту (ШІ) та новітніх технологій відкриває принципово нові можливості для вирішення цього завдання, перетворюючи навчальний процес на безпечний полігон для відпрацювання стійкості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика цифровізації соціальної роботи розглядається у працях як закордонних, так і вітчизняних вчених. Фундаментальні аспекти етики використання технологій висвітлено у роботах Ф. Рімера [1], який наголошує на зміні парадигми взаємодії «клієнт–соціальний працівник». Питання використання цифрових інструментів для оптимізації практики досліджували Л. Голдкінд та Л. Вольф [2]. В українському науковому дискурсі вагомий внесок зробили О. Васильєва [3] та О. Карагодіна, які аналізують виклики цифровізації в умовах вітчизняної системи освіти. Водночас, питання використання ШІ саме як інструменту *самозбереження* фахівця залишається недостатньо розробленим.

Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні шляхів інтеграції технологій штучного інтелекту в систему підготовки майбутніх соціальних працівників для формування їхньої стійкості до професійного вигорання та навичок самозбереження.

Виклад основного матеріалу.

1. Концептуалізація самозбереження в цифрову епоху. Самозбереження фахівця соціальної сфери не слід розглядати як пасивний захист від стресу. Це активний процес управління власними ресурсами, емоціями та часом. Інтеграція технологій дозволяє перевести цей процес з інтуїтивного рівня на технологічний. Як зазначають дослідники, «цифрова компетентність стає запорукою психологічної безпеки, оскільки дозволяє фахівцю контролювати потік інформації та навантаження» [3, с. 45].

2. Штучний інтелект як засіб зниження когнітивного навантаження. Одним із ключових факторів вигорання є рутинне навантаження та бюрократичний тиск («паперова робота»), що забирає час, необхідний для відновлення. Навчання майбутніх фахівців взаємодії з генеративним ШІ (наприклад, ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot) дозволяє делегувати машині рутинні завдання. Студенти мають опанувати навички промпт-інжинірингу для автоматизації:

- створення первинних чернеток звітів та планів соціального супроводу;
- пошуку та систематизації нормативно-правової бази;
- аналізу великих обсягів даних про потреби громади.

Зменшення часу на технічну роботу дозволяє соціальному працівнику зосередитися на безпосередній комунікації з клієнтом, що, за даними Л. Голдкінд, «знижує відчуття відчуженості та підвищує задоволеність працею» [2, с. 112].